

Sentabr, 2025-Yil

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ФАКТОР РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Дилмуродов Саидакбар Низомиддинович

Муртазаев Азизбек Жасурович

студенты Самаркандского Государственного Медицинского Университета

Насриддинов Баходир Ботир угли

студент Ташкентского Государственного Медицинского Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17137454>

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) — одно из наиболее распространённых неинфекционных заболеваний, поражающее до 45% взрослого населения. Является ведущим модифицируемым фактором риска инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, хронической болезни почек и когнитивных расстройств. Несмотря на внедрение современных антигипертензивных стратегий, контроль АГ остаётся неудовлетворительным: согласно данным ВОЗ, лишь 1 из 5 пациентов достигает целевых уровней АД. Особую тревогу вызывает рост заболеваемости среди людей трудоспособного возраста. Исследование факторов, связанных с осложнённым течением АГ, позволяет повысить эффективность профилактики и раннего вмешательства.

Цель исследования. Проанализировать частоту поражения органов-мишеней у пациентов с артериальной гипертензией и выявить клинико-функциональные корреляции, определяющие риск сердечно-сосудистых осложнений.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование историй болезни 148 пациентов в возрасте от 35 до 60 лет, находившихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении. Из них 86 — мужчины, 62 — женщины. Средняя длительность АГ составила $7,3 \pm 2,6$ года. У всех пациентов оценивали:

1. Уровни АД (офисное и суточное мониторирование),
2. Электрокардиографию (ЭКГ),
3. Эхокардиографию (размеры камер сердца, гипертрофия ЛЖ),
4. Биохимические показатели (липидный профиль, креатинин, глюкоза),
5. Микроальбуминурию (тест на поражение почек).

Оценивалась частота ишемических осложнений, наличие нарушений ритма, ХСН и других сопутствующих состояний.

Результаты. У 109 пациентов (73,6%) диагностировано поражение одного или более органов-мишеней. Наиболее частыми осложнениями были:

- | | |
|---------|---|
| Глава 1 | Гипертрофия левого желудочка — у 68% пациентов, |
| Глава 2 | Микроальбуминурия — у 33%, |
| Глава 3 | Нарушения ритма (в основном ФП) — у 27%, |
| Глава 4 | ХСН I–II ФК — у 41%, |
| Глава 5 | Перенесённый инфаркт миокарда — у 24%. |

Sentabr, 2025-Yil

Уровень САД >160 мм рт. ст. достоверно коррелировал с наличием гипертрофии ЛЖ ($r = 0,62$; $p < 0,01$), а уровень ДАД >100 мм рт. ст. — с риском ХСН и микроальбуминурии ($p < 0,05$). У пациентов с метаболическим синдромом (32%) чаще выявлялись гипертензивные кризы и утренняя гипертензия.

Заключение. АГ у пациентов среднего возраста часто протекает с поражением органов-мишеней и высоким риском осложнений. Ключевыми предикторами осложнённого течения являются высокие уровни АД, длительный анамнез, наличие метаболических нарушений и гипертрофия миокарда. Результаты подтверждают необходимость комплексной оценки состояния пациентов с АГ, включая мониторинг функции почек, структурные изменения сердца и суточные колебания давления. Повышение приверженности пациентов к лечению и регулярный контроль АД — важнейшие задачи современной кардиологии.

Список использованной литературы:

1. Uskov A. et al. Modern methods of therapeutic fasting as a way to overcome the pharmacoresistance of mental pathology //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 179-185.
2. Abdukodirova S., . SPECIFIC CHARACTERISTICS AND TREATMENT OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN OF EARLY AGE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 5-8.
3. Tahirova J. et al. Insomnia problem causes of sleep disorder, help measures at home //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 521-525.
4. Sultanov S. et al. Long-term salbi effects of the covid-19 pandemic on the health of existing residents of alcohol addiction //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 430-438.
5. Madaminov M., . Breast cancer detection methods, symptoms, causes, treatment //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 530-535.
6. Шерназаров Самандар, Курбаниязова БЕ, Виктория Саркисова Владимировна.(2023). Клиническое значение микробиоты кишечника у новорожденных с геморрагической болезнью. IQRO JURNALI, 2 (2), 867-877 [Электронный ресурс].
7. Tahirova J., . Symptoms of hymoritis, treatment, methods of folk medicine, prevention //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 983-990.
8. Jalalova D. et al. СОЧЕТАННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЛАЗНАЯ ПАТОЛОГИЯ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 91-100.
9. Tohirova J. D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES //CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS.-2022.
10. Tahirova J. et al. Neurose causes and mechanisms of development, symptoms, treatment, prevention //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 515-520.
11. Kiyomov I., . IMPROVING SURGICAL TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH NASAL PATHOLOGY //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 226-231.

Sentabr, 2025-Yil

12. Sarkisova V. et al. CYTOKINE PROFILE IN PATIENTS WITH GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS (WEGENER'S) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 336-343.
13. Sarkisova V., Lapasova Z., O. Rakhmanov INFLAMMATORY DISEASES OF THE PELVIC WOMEN ORGANS. – 2023.
14. Jalalova D., Raxmonov X., . РОЛЬ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В ПАТОГЕНЕЗЕ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 114-121.
15. Malakhov A. et al. Modern views on the treatment and rehabilitation of patients with dementia //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 322-329.
16. Jalalova D., Raxmonov X., . ЗНАЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В РАЗВИТИЕ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ АГ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 101-113.
17. Madaminov M., .Acute tonsillitis (angina) causes, complications, diagnosis, treatment, prevention //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 771-779.
18. F. The problem of insomnia causes of sleep disorder, remedies at home //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D1. – С. 79-84.
19. Sattarova S., FEATURES OF ELECTROPHYSIOLOGICAL METHODS FOR GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D10. – С. 199-204.
20. F. Hymoritis symptoms, treatment, methods of folk medicine, prevention //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D1. – С. 72-78.
21. Zhalalova D. et al. INFORMATION POINT OF PERIPHERAL BLOOD INDEXES IN THE DIAGNOSIS OF THE ETIOLOGY OF OPTIC NERVE DAMAGE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 124-130.
22. Madaminov M., . Causes, symptoms, diagnosis and treatment of kidney stones (urolithiasis). Science and Innovation. 2022; 1.8: 760-765 [Электронный ресурс].
23. Jalalova D., Raxmonov X., . ЗНАЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В РАЗВИТИЕ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ АГ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 101-113.
24. Rotanov, A., . (2023). Elderly epilepsy: neurophysiological aspects of non-psychotic mental disorders. Science and innovation, 2(D12), 192-197.
25. Konstantinova, O., . (2023). Clinical and psychological characteristics of patients with alcoholism with suicidal behavior. Science and innovation, 2(D11), 399-404.
26. Qizi, T. J. I., . (2022). Treatment of myocardial infarction and first aid. Science and innovation, 1(D3), 317-320.
27. Xushvaktova D., . Clinical features of mental disorders in synthetic drug users //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D10. – С. 242-247.
28. Solovyova Y. et al. The relevance of psychotic disorders in the acute period of a stroke //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 212-217.

Sentabr, 2025-Yil

29. Solovyova Y. et al. Suicide prevention in adolescents with mental disorders //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 303-308.
30. Sultanov S. et al. Changes in alcohol behavior during the covid-19 pandemic and beyond //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 302-309.
31. Sultanov S. et al. The impact of the covid-19 pandemic on the mental state of people with alcohol addiction syndrome //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 296-301.
32. Hamidullayevna X. D., Temirpulatovich T. B. Factors of pathomorphosis of alcoholic delirium //Iqro jurnali. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 721-729.
33. Sharapova D. et al. Clinical and socio-economic effectiveness of injectable long-term forms of atypical antipsychotics in schizophrenia //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 290-295.
34. Sharapova D., . Psychological factors for the formation of aggressive behavior in the youth environment //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 404-408.
35. Ochilov U. et al. The question of the features of clinical and immunological parameters in the diagnosis of juvenile depression with " subpsychotic" symptoms //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 218-222.
36. Sharapova D., ., Turayev B. Prevalence of mental disorders in children and adolescents with cancer and methods of their treatment //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 373-378.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH